

O TRATO DO ENSINO DE CIÊNCIAS E OS TEMAS TRANSVERSAIS NO CONTEXTO ESCOLAR DE BARCELOS/AM: CONHECENDO OS PIABEIROS E A CAPTURA DO PESCADO ORNAMENTAL.

Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23, Educação / 23/05/2023

THE TREATMENT OF SCIENCE TEACHING AND CROSS-CUTTING THEMES IN THE SCHOOL CONTEXT OF BARCELOS/AM: GETTING TO KNOW THE PIABEIROS AND THE CATCH OF ORNAMENTAL FISH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7971268

Msc. Gracimar Loiola de Lima¹

Dr. José Amauri Siqueira da Silva²

RESUMO

Este artigo fruto da dissertação de mestrado desenvolvida no curso de Ciências da Educação da Universidad Del Sol – UNADES, trata do tema “O trato do ensino de ciências e os temas transversais no contexto escolar de Barcelos/AM: conhecendo os piabeiros e a captura do pescado ornamental”. Trabalhar com os temas transversais é de extrema importância para influenciar de forma positiva a aquisição de novos conhecimentos, sendo assim, esta temática envolve a principal manifestação cultural de Barcelos o Festival do Pescado Ornamental de Barcelos-AM, destacando a importância dela para a cultura e também como alerta de preservação destacada na disciplina de Ciências para alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II. A pergunta problema que norteou este estudo trata

de “Como está inserida a temática prática extrativista do pescado ornamental na cidade de Barcelos/AM nas aulas de ciências como tema transversal?”. O objetivo geral desta pesquisa visa analisar como o tema transversal práticas extrativistas do pescado ornamental na cidade de Barcelos/AM é inserido nas aulas de ciências em uma turma do 9º ano do ensino fundamental II. Este artigo foi organizado metodologicamente a partir das abordagens qualitativa e quantitativa, utilizando a pesquisa exploratória como meio de coleta dos dados a partir de entrevistas e questionários e sua análise se deu de maneira racional e sistemática. Os resultados encontrados na pesquisa apontaram em três aspectos: (1) a visão dos docentes sobre a prática utilizando os temas transversais; (2) o depoimento dos piabeiros sobre a captura e a escassez dos pescados ornamentais, que serviram de base para estruturação dos conteúdos e atividades que foram aplicados aos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental. Para confirmar esses resultados fez-se necessário um comprometimento importante de todos através de uma sensibilização cultural e ambiental, através do conhecimento da realidade local e com os cuidados com o meio ambiente, desenvolvendo em cada aluno, uma consciência crítica, propondo e gerando mudanças que possam motivar à todos com uma reflexão de esperança em resultados positivos tendo a responsabilidade em conhecer a sua realidade e preservá-la e valorizá-la de forma exitosa.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Tema Transversal; Pescados Ornamentais; Piabeiros; Escassez.

ABSTRACT

This dissertation developed in the Master's course in Educational Sciences, based on the guidelines and methodological requirements adopted as a writing model by UNADES, deals with the theme “The treatment of science teaching and the transversal themes in the school context of Barcelos/Am: knowing the piabeiros and the capture of ornamental fish”. Working with transversal themes is extremely important to positively influence the acquisition of new knowledge, therefore, this theme involves the main cultural manifestation of Barcelos, the Ornamental Fish Festival of Barcelos-AM, highlighting its importance for the

culture and also as an outstanding preservation alert in the Science discipline for students in the 9th grade of Elementary School II. The general objective of this research aims to make the students selected to participate in this study know the main source of economics in the municipality of Barcelos/AM, in addition to raising awareness about the care that we must have with the environment. Based on this aspect, the question that guided the research sought to know the It has a theoretical basis that discusses and reflects on Transverse Themes and Capture of Ornamental Fish, highlighting historical topics of the Municipality of Barcelos, on the Capture of Ornamental Fish and the Piabeiro, highlighting the vision of authors who served as a basis for the Bibliographic Research. The results found in the research pointed to three aspects: (1) the view of the professors about the practice using the cross-cutting themes; (2) the testimony of a businessman who was a pioneer in the capture of ornamental fish; (3) the testimony of piabeiros about the capture and scarcity of ornamental fish; which served as a basis for structuring the contents and activities that were applied to students in the 9th grade of Elementary School. To confirm these results, it was necessary to have an important commitment from everyone through cultural and environmental awareness, through knowledge of the local reality and with care for the environment, developing in each student a critical conscience, proposing and generating changes that can motivate everyone with a reflection of hope in positive results, having the responsibility to know their reality and to preserve and value it in a successful way.

Keywords: Science teaching; Crosscutting theme; Ornamental Fish; Piabeiros; Scarcity.

INTRODUÇÃO

A seguinte parte apresenta os elementos constituintes que descrevem a produção científica da pesquisa realizada em torno da educação escolar, a dissertação. O ensino corresponde a uma apresentação clara, tendo como finalidade a elaboração de um trabalho de investigação para a conclusão do curso de Mestrado em Ciências da Educação, com base nas orientações e

exigências metodológicas adotadas, fundamental no processo de avaliação, organização e construção do conhecimento científico.

Neste estudo foi feita uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa com perguntas abertas e fechadas que visa possibilitar uma investigação sobre o tema a “O trato do ensino de ciências e os temas transversais no contexto escolar de Barcelos/AM: conhecendo os piabeiros e a captura do pescado ornamental.”

A urgência de pesquisar sobre esta realidade na sala de aula relacionada ao fato de que os alunos apresentam vários conhecimentos que precisam ser estruturados de acordo com a sua realidade cultural, onde leva-se a refletir sobre os piabeiros e a captura do pescado ornamental, analisando assim, os fatores que ameaçam a escassez da captura do peixe ornamental do Município de Barcelos-AM, conscientizando-os acerca dos cuidados que devemos ter com o meio ambiente e as atividades de manejo para evitar a escassez definitiva na captura dos peixes Acará-Disco e Cardinal. Levando em consideração que se trata de uma aprendizagem que o aluno deve desenvolver com eficiência para o domínio mútuo de outros aprendizados. Silva (2019) destaca que:

Como podemos ver as teias invisíveis estão presentes no sistema de produção da pesca artesanal ornamental apontando para outras figurações desse indivíduo. E, realmente as figurações sociais estão em todo lugar. As relações sociais que norteiam a vida do piabeiro vão muito além da pesca artesanal, e perpassam por interesses de grupos empresariais, políticas públicas, movimentos culturais que dão o marketing à pesca, entre outros. Em meio tudo isso a economia solidária vem se apresentando como uma ótima alternativa no modo de produção dos peixes ornamentais, pois, vai muito além da geração de renda e traz propostas de mudanças nas relações

interpessoais e na relação do pescador com o meio ambiente. (SILVA, p. 20, 2019).

Tem-se concepção de que a escassez da captura do pescado ornamental do Município de Barcelos-AM gera uma problemática que afeta uma das principais fontes de economia no município e que precisa ser divulgada para a sociedade e principalmente na área educacional, pois a escolar é gerada por motivos que implicam no ambiente do aluno que não contam muitas vezes com o conhecimento amplo de sua realidade na instituição de ensino. Outro fato pode ser pelo ambiente e espaço da sala de aula, metodologia do educador, a atenção dos alunos, o interesse de aprender e o gosto pelo estudo. No entanto é preciso constatar a verdade sobre as causas da problemática em questão, para que se possa fazer uma análise crítica dos fatos existentes. Com isto, este estudo visa a seguinte pergunta norteadora: Como está inserido a temática prática extrativista do pescado ornamental na cidade de Barcelos/AM nas aulas de ciências como tema transversal?

Neste sentido o objetivo geral da pesquisa através deste trabalho, é analisar como o tema transversal práticas extrativistas do pescado ornamental na cidade de Barcelos/AM é inserido nas aulas de ciências em uma turma do 9º ano do ensino fundamental II. Os objetivos específicos buscam conhecer a importância dos pescados ornamentais para o Município de Barcelos- AM com as suas contribuições: educacional, econômica e sociocultural. Analisar como a escola apresenta para os alunos através de temas transversais a diversidade cultural visando o conhecimento da realidade local da cidade de Barcelos/AM. E identificar os fatores que ameaçam a escassez dos pescados ornamentais, observando as práticas de manejo na região.

Fazer um estudo sobre a realidade local dos alunos, melhora a prática educativa dos educadores no cotidiano escolar e da sala de aula, e nas melhorias do rendimento e da produção dos alunos destacando o seu conhecimento empírico. Assim, a pesquisa é um instrumento essencial para o professor, que

permite o aprofundamento sobre o que ele deseja descobrir. Não só no que diz respeito ao conteúdo estudado, mas desvendando o que realmente influencia na sua aprendizagem, que dessa forma dá significado a processo de ensino e aprendizagem.

Prosseguindo convém apresentar todo o processo da dissertação quanto a sua realização, o primeiro passo foi dado a partir do projeto de pesquisa que foi desenvolvido em diversas etapas, que foram todas trabalhadas em cima do tema da pesquisa. E assim foi feita a seleção de fontes de autores e obras que dão suporte ao assunto pesquisado para a escrita do referencial teórico. A escolha específica do material e método a ser utilizado na pesquisa. A classificação e seleção dos resultados alcançados para a apresentação e discussão dos mesmos. A organização das Referências das obras consultadas procura sempre obedecer às normas da instituição para evitar as correções indesejadas do trabalho. Por final a reflexão sobre as conclusões e recomendações a serem feitas a respeito de todo o estudo que foi feito sobre os piabeiros e a captura do pescado ornamental e o contexto escolar na cidade de Barcelos/AM.

Para finalizar, descreve-se que este trabalho é composto por quatro capítulos, sendo o primeiro capítulo sobre o Marco Introdutório onde se tratou do planejamento da problematização, à justificativa e relevância do problema proposto no estudo, em que é exposta a situação problema, a partir desta é elaborada a questão de partida, das respectivas questões de investigação. Ainda contidos neste capítulo, estão o objetivo geral, os seus objetivos específicos, entre outros itens importantes.

No terceiro capítulo, apresenta-se o marco metodológico que demonstra o percurso da investigação as características metodológicas que foram usadas em prol de se obter resultado condizente a esta pesquisa, e neste mesmo capítulo se encontra o histórico completo da instituição de ensino que foi pesquisada, a amostra dos inquiridos, a técnica de instrumento de coletas de dados e também o processamento e análises dos dados estão contidos todos neste referido capítulo.

Por último, o quarto capítulo apresenta o Marco Analítico com a interpretação e discussão dos resultados da investigação que foi realizada no período desta pesquisa. Portanto neste último capítulo pode se encontrar o resultado, análise e discussão do resultado e tudo sobre o questionário que foi aplicado aos inquiridos. E a conclusão e recomendação na qual é feito com base nos dados compostos e analisados e onde o pesquisador deixa suas recomendações a todos educadores e aos futuros pesquisadores da referida temática e finalmente a referência que apoia o trabalho cientificamente, dando um sentido e significado de um conhecimento teórico e prático a aquele que ler está produção de caráter acadêmico científico.

JUSTIFICATIVA

Esta dissertação tem como tema os temas transversais, o ensino de ciências e a prática extrativista do pescado ornamental. A escolha desse tema deu-se a partir das observações realizadas na sala de aula do 9º ano do Ensino Fundamental, da referida escola no qual a pesquisadora leciona além de ouvir os alunos e colegas docentes e demais educadores a respeito da transversalidade cultural e de se trazer a realidade cultural dos Pescados Ornamentais como ferramenta de conhecimento e suporte para uma aprendizagem significativa.

Esta pesquisa se justifica na afirmativa de que se evidencia a questões do conhecimento aprofundado sobre os Piabeiros e a Captura do Pescado Ornamental, como tema transversal do Ensino de Ciências, levando para os discentes uma visão ampla de cuidados e proteção com o meio ambiente de forma sustentável, para que eles, a sociedade e gerações futuras possam ter um conhecimento científico dessa atividade extrativista, que tanto fez para o desenvolvimento do município, e que obteve

reconhecimento de forma internacional pelas suas riquezas naturais traduzidas de forma artístico-cultural no Festival do Pescado Ornamental de Barcelos-AM – FESPOB.

E com esse estudo, pode-se destacar também o atrelo do conhecimento científico produzido na escola ao conhecimento sociocultural da realidade local

de Barcelos/AM, isso incentiva a cultura local, a troca de saberes e práticas e transforma os meios de fazer a educação chegar ao estudante de maneira plural.

PRESSUPOSTOS DAS HIPÓTESES E DAS VARIÁVEIS

H1: Esta pesquisa tem como finalidade procurar e sinalizar os fatores que ameaçam a escassez da captura do pescado (peixe) ornamental na cidade de Barcelos/AM, e como se dá esse processo, se é de maneira organizada e responsável, onde respeita o período da desova, ou se não há condições de trabalho apropriadas para os trabalhadores.

H2: Através de esta pesquisa procura descobrir metodologias na prática pedagógica no Ensino de Ciências com auxílio da transversalidade destacando temáticas da

realidade local, tornando a escola mais atrativa e assim criar novas estratégias para tornar a aprendizagem significativa, conhecendo os piabeiros e a captura do pescado ornamental: tema transversal do Ensino de Ciências em uma escola na cidade de Barcelos-AM.

OPERACIONALIZAÇÃO DE VARIÁVEIS

TABELA 1: Operacionalização de variáveis

VARIÁVEL	CONCEITUALIZAÇÃO	DIMENSÃO	INDICADORES
Tema Transversal	Refere-se a possibilidade que o aluno do 9º Ano do Ensino Fundamental desenvolvam as diferentes formas de pensar e repensar sobre a sua realidade, pois o ensino de Ciências deve ser consequência do	Nível de formação dos professores e metodologia implementada na realidade do aluno, trazendo a sua realidade para a escola	Pesquisa Bibliográfica e informações docentes.

	<p>momento histórico no qual se desenvolveram, com suas relações socioculturais, econômicas e políticas. Da mesma forma, o conceito de tema transversal deve ser implícito ao ensino e influenciado por essas relações.</p>	<p>deforma contextualizada.</p>	
<p>A Captura dos Pescados Ornamentais</p>	<p>A realidade da Captura dos Peixes Ornamentais tem que ser destacada no contexto educativo do aluno, pois vivenciando a sua realidade nas aulas de ciências o aprendizado se torna mais significativo e prazeroso.</p>	<p>Didática: Metodologia voltada para o conhecimento empírico do aluno, destacando o seu contexto social e cultural e fazendo com que ele tenha conhecimento de sua realidade histórica.</p>	<p>Metodologia: Com procedimentos Qualitativos e Quantitativos.</p>

Fonte: Autoria Própria (2017)

Operacionalizar as variáveis que estão em questão neste artigo é de extrema importância para que seja sistematizado a profundidade do objeto de estudo em questão, pois a partir desta operacionalização podemos ter um norte a respeito dos pares que serão discutidos de maneira dinâmica e precisa neste estudo.

Por isso, para interpretar essa operacionalização foram usados quatro tópicos específicos: variáveis, conceitualização, dimensão e indicadores. Esses tópicos dão dimensões sucintas e claras a partir do objetivo proposto neste estudo, dando meios e pressupostos para que alcance resultados concretos.

Acerca do tópico variáveis, temos duas dimensões que tratam sobre os temas transversais e especificamente o tema sobre a captura dos pescados ornamentais, que neste estudo vem sendo discutido como tema fundamental a interdisciplinaridade entre a temática dos pescados ornamentais e os temas transversais, e como pode ser trabalhado este tema transversal nas aulas de ciências em turmas do ensino fundamental II.

Quando tratamos sobre dimensão, este tópico esclarece quais as variáveis e temáticas apontadas ao longo deste estudo de forma estratégica e concluinte. No tópico indicadores podemos analisar como este estudo lhe dará metodologicamente com os seus dados e como chegará nos resultados esperados a partir da metodologia escolhida.

ANTECEDENTES DA INVESTIGAÇÃO

Existem antecedentes que falam de várias investigações levadas a cabo sobre temas voltados para a área da educação envolvendo temas transversais, porém estudos específicos como o que se desenvolve neste trabalho não têm antecedentes na instituição de campo investigada.

Portanto, ao longo desta investigação compreende-se como as ações desta pesquisa com atividades que levam a instituição a repensar a sua prática pedagógica pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, ao discutir aspectos referentes à construção da inteligência diversificada e pautada na realidade local nesses alunos, assim como, tentar esclarecer quem é o Piabeiro e a sua lida na captura dos pescados ornamentais.

MARCO METODOLÓGICO

Este capítulo tem por objetivo apresentar como foi organizado o marco metodológico da pesquisa destacando as características metodológicas, o tipo e o nível de investigação, desenho da investigação, contextos históricos das instituições pesquisadas, e população e amostra apresentando os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do trabalho com destaque nos procedimentos éticos, participantes, etapas para seleção dos participantes, instrumentos de coleta de dados e os respectivos procedimentos para a coleta.

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

Esta pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa e qualitativa, tendo em vista que se buscou conhecer através das aulas de Ciências a realidade dos Pescados Ornamentais no Município de Barcelos-Amazonas, com a utilização dos dados estatísticos. Segundo Fernández Sampieri et al. (2003):

A investigação quantitativa utiliza a coleta e análise de dados para responder perguntas de investigação e provar hipóteses estabelecidas previamente e confia na medição numérica, contabiliza frequentemente o uso de estatística para estabelecer com exatidão e padrões de comportamento em uma determinada população (SAMPLIERI et al., p. 54, 2003).

De acordo com a citação do autor se observa que toda pesquisa necessita da coleta de dados quantitativos, principalmente na fase exploratória, mas o tratamento de análise desses dados é sempre realizado de forma qualitativa. O importante é o método teórico e epistemológico que fundamenta a pesquisa com uma visão da realidade que o pesquisador busca investigar.

Diante disso, que este trabalho foi baseado em cima da pesquisa qualitativa porque a mesma possibilita ao pesquisador obter resultados profundos através

da averiguação com certos números de pessoas que serão investigados. “Porque no âmbito da pesquisa qualitativa os dados são coletados interativamente, num processo de idas e voltas, nas diversas etapas da pesquisa e na interação com o sujeito Chizzoti (2001, p 89).

Enfim, nesta pesquisa utilizou-se um procedimento racional e sistemático com objetivo de proporcionar respostas ao problema proposto: de fazer com que os discentes do 9º ano do Ensino Fundamental II conheçam aquela que foi a principal fonte de economia do município de Barcelos – “Prática Extrativista do Pescado (peixe)- Ornamental”, conscientizando-os acerca dos cuidados que devemos ter com o Meio Ambiente e as atividades de manejo para evitar a escassez definitiva na captura dos peixes Acará-Disco e Cardinal.

TIPO E NÍVEL DE INVESTIGAÇÃO

O presente trabalho teve com nível de investigação na pesquisa quantitativa com características descritivas. Porque, existem muitas razões para chegar a uma determinação de uma pesquisa, a mesma pode situar-se como procedimento racional e sistemático. Uma vez que se busca as respostas aos problemas que são pesquisados. E através da mesma podemos organizar criteriosamente técnicas e confecção de instrumentos adequados de registros e leitura dos dados colhidos em campo. Segundo Alvarenga (2010):

Os objetivos deste tipo de investigação são descrever situações. Portanto, estão direcionados a determinar como são ou como se manifestam as variáveis em uma determinada situação. Procuram descrever os fenômenos em estudo. A descrição pode ser mais ou menos profunda, com base na medição das variáveis. As descrições quantitativas caracterizam-se por medir as variáveis em estudo com a maior precisão possível e os resultados se apresentam através de dados estatísticos (AVARENGA, p. 45. 2010).

A abordagem dessa pesquisa ocorreu através da análise da coleta de dados, através de questionários abertos para os participantes envolvidos na pesquisa desse referido trabalho acadêmico, com o pressuposto de obter informações necessárias a respeito dos fatores que contribuem na escola pesquisada.

Porém, o instrumento de investigação deste trabalho consistiu na aplicação de um questionário, que seguirá em anexo a este trabalho, por parecer ser o mais adequado e prático para a obtenção das informações pretendidas.

DESENHO DA INVESTIGAÇÃO

A investigação deste trabalho se configurou com o desenho bibliográfico no qual a pesquisadora procurou embasamento teórico em fontes secundárias para ter mais conhecimento sobre o tema que foi investigado, pois se tratou de uma pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa com aplicação de questionário fechado às pessoas que foram envolvidas. Porque o desenho da investigação é um plano coerente formado e utilizado pela investigadora para procurar alcançar respostas às questões de sua investigação. Especificando qual o tipo de investigação a ser usado e como o investigador planeja e controla as variáveis de sua pesquisa.

Nesta pesquisa foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes e todos que aceitaram participar aceitaram de livre arbitrio participar deste estudo.

A priori foi realizado a apresentação da professora pesquisadora através de uma conversa informal com os participantes da pesquisa, por conseguinte, a estruturação das atividades: Entrevistas com professores e Piabeiros, Palestras e atividades educativas aplicadas aos alunos e gravação dos depoimentos de personalidades importantes da área.

E para a pesquisa de campo dessa dissertação a pesquisadora teve a sua primeira fase que foi a elaboração das tarefas, como os questionários a serem

aplicados nos públicos alvos da pesquisa, e a organização de alguns materiais didáticos que foram necessários para a execução da pesquisa de campo que foi realizado no período deste trabalho. Levando em consideração Bagno (2001, p.40) afirma: “Como o projeto é um todo coerente, as partes que o compõem estão interligados

e dependem umas das outras. Os prazos para o cumprimento de cada etapa da pesquisa vão depender das exigências de cada tarefa”.

E na segunda etapa foi realizado a reunião na sala de aula com os alunos e professora, explicação sobre a pesquisa e sua importância e em seguida foi aplicado os questionários na escola com o educador e alunos para se obter um resultado mais preciso e condizente a respeito do tema da dissertação. Para que desta forma pudesse descrever a realidade dos piabeiros e a captura do peixe ornamental, para *posterior* sugerir soluções para melhoria da questão em evidência na escola avaliada.

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

Esta pesquisa foi realizada na E.E. São Francisco de Salles, que foi fundada em 1928 pelos primeiros padres salesianos que chegaram para dar início à educação e evangelização ao povo deste lugar. O funcionamento da E.E. São Francisco de Salles teve início em 10/09/1968, com o Decreto de N° 1212, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, N° 21603 de 11/09/1968 através de um convênio firmado com a congregação das Irmãs Salesianas. Em função deste convênio, a gestão ficou a cargo das Irmãs Salesianas Filhas de Maria Auxiliadora³, escolhidas pela Madre Geral, que permanecem no cargo de três a cinco anos, fato que a diferencia das outras escolas do município. Em que o processo é por indicação política, e sem tempo definido para ficar na função de gestor escolar.

Figura 1: Frente da E.E. São Francisco de Sales

Fonte: Autora (2017)

Atualmente, a escola possui 22 salas de aula distribuídas no piso térreo e superior divididas em três pavilhões. No primeiro, encontram-se as salas de aula distribuídas no térreo e no primeiro andar, além de espaços com salas: direção; professores e apoio pedagógico. A instituição ainda dispõe de uma grande área física, pedagógica; recurso; Associação de Pais, Mestres e Comunitários; secretaria; cantina; depósito de livros; depósito de merenda escolar; laboratório de informática – equipado com trinta máquinas com acesso precário à *internet*; biblioteca; cozinha. Além desses espaços, a escola possui, ainda, banheiros, escadas, depósitos de material de limpeza e alpendres. Na Instituição há no segundo pavilhão da escola um ginásio coberto onde são realizados os eventos culturais, religiosos e esportivos. Conta, ainda, com um campo de futebol com gramado natural.

Relacionada ao quantitativo de turmas, funciona com 40 divididas em dois turnos assim distribuídas: Matutino: do 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental II; de 1ª a 3ª série do Ensino Médio Regular; sala de Recursos Multifuncional. Vespertino: do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental. No turno noturno a escola é

cedida para a realização de vários cursos profissionalizantes oferecidos pelo CETAM e UEA. A escola conta com uma clientela de 983 alunos. Seu quadro de professores é constituído por 44 (quarenta e quatro) docentes, tendo como gestora a Irmã Maria Cristina de Moraes Freire (EESFS, 2017).

Dados Cadastrais da Instituição

TABELA 2: Dados Cadastrais da Escola Estadual São Francisco de Sales

Instituição	E. E. São Francisco de Sales
Endereço	Avenida Mariuá No 21 Bairro: Centro CEP: 69.7000.000
Telefone/ Fax/ e-mail	E-mail: ee franciscosales@seduc.am.gov.br
Localização	Zona Urbana
Divisão, Delegacia ou Subdivisão de Ensino conforme é chamado no Estado.	E. E. São Francisco de Sales
Data de Criação da Instituição	10/09/1968
Autorização de funcionamento	11/09/1968
Reconhecimento	11/09/1968
Decreto	Decreto de N° 1212, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, N° 21603 de 11/09/1968
Turno de Funcionamento	Período Matutino Período vespertino Período Noturno

Metas alcançadas da Instituição

Professores mais qualificados;

Alunos comprometidos com os estudos;

Melhorar ainda mais o Rendimento escolar discente;

A interação entre escola e comunidade;

Uma gestão, mais participativa com envolvimento da sociedade.

POPULAÇÃO E MOSTRA

Para a referida investigação, a população que foi alvo deste trabalho se circunscreve, piabeiros, professora e alunos. Além, de envolver a coordenadora da referida escola com o intuito de observar a realidade do aluno sob a ótica do educador. Sendo que, foi aplicado questionário fechado à educadora e aos alunos do 9º ano da referida escola foram aplicadas atividades.

Porém, a amostra da pesquisa iniciou com a elaboração e aplicação do questionário realizado com o educador, a amostra da pesquisa começou com a seleção de pessoas que se aproximavam do assunto pesquisado, através de aplicação de entrevistas realizadas com: 03 professoras de Ciências, 4 Piabeiros, 01 empresário que foi o pioneiro na exportação de Peixes pescados Ornamentais, e o desenvolvimento de atividades: pesquisas e palestras com o envolvimento de 30 discentes do 9º ano do Ensino Fundamental, tendo como palestrantes dirigentes que fazem parte dos Grupos de Dança Acará-Disco e Cardinal e personalidades locais que tem envolvimento com a temática de estudo “Os Piabeiros e a Captura do Ornamental”, por meio dos quais suscitaram relevantes dados para a contextualização do assunto da referida pesquisa, a qual realizou-se por amostragem.

No projeto houve também a participação indireta de funcionários da própria escola e de comunitários.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os resultados da pesquisa foram adquiridos através da aplicação de questionários fechados dirigido aos professores, empresário do ramo da captura de peixes pescados ornamentais e piabeiros, e através de atividades lúdicas aplicadas aos alunos da turma do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual São Francisco de Sales, porém esta pesquisa se deu através de dois períodos de investigação.

No primeiro momento, buscou-se informações sobre a Prática pedagógica docente levando em consideração a transversalidade com temas voltados para a cultura e realidade local, especificando sobre a captura dos peixes pescados ornamentais, com aplicação de questionários aos professores da disciplina de Ciências. Foi-se buscar na escola onde se desejava realizar a pesquisa, os dados sobre a mesma e a quantidade de alunos que estão matriculados na turma. Depois foi realizada a construção de questionários, com apoio do marco teórico, sendo ele aplicado na instituição já citada.

Os profissionais da educação pesquisados foram os que ministram aulas de 9º ano e os alunos informal com a gestão da instituição, pois se desejava conhecer sobre

a prática pedagógica de ensino com a utilização de temas transversais destacando o Piabeiro e a captura dos Pescados Ornamentais, conhecendo melhor sobre este profissional que convive diariamente arriscando a sua vida para sustentar a sua família.

No segundo momento buscou-se informações sobre o início da captura de Pescados Ornamentais em Barcelos-AM com um empresário antigo que foi o pioneiro

Nessa atividade e que contribuiu muito com a estruturação da captura do Peixe pescado Ornamental no município e tornando o este ornamental como fonte de economia na década de 60, onde relatou fatos importantes para a construção desta pesquisa e autorizou a pesquisadora a utilizar o seu nome e depoimentos. Seguido se deu a aplicação do questionário entre 05 Piabeiros para servir de base na construção das atividades lúdicas com os alunos.

E para confecção dos questionários de pesquisa, foram tomadas por base as variáveis para a elaboração das perguntas sob a ótica dos objetivos estabelecidos e com a finalidade de dar maior respaldo à pesquisa, frente a sua contribuição para o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de ciências.

Portanto, como segundo momento houve um estudo bibliográfico, sobre autores renomados relacionados ao tema pesquisado para se ter uma holística mais científica e condizente sobre o tema e assim, poder conceituar melhor sobre as dificuldades de leitura nos discentes estudados sobre o embasamento das obras dos estudiosos no assunto. E a referida pesquisa teve como forma de coleta de dados a coleta quantitativa e qualitativa para melhor compreender e colher informações dos indivíduos envolvidos no contexto do trabalho.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

O desenvolvimento dos dados deu-se através de estudo feito em cima das ferramentas após a pesquisa de documentos da Instituição e dos questionários aplicados.

Para a metodologia que foi utilizada na aplicação desta dissertação, reuniram-se subsídios para formular e responder aos objetivos e problema de investigação juntamente com as pessoas que fizeram parte da pesquisa através dos questionamentos envolvendo o tema que foi atribuído na pesquisa.

Além dos dados que foram adquiridos por pesquisas nos dados coletados na instituição, utilizou-se informações obtidas de antigos documentos pedagógicos e administrativos existentes na escola. Por fim os dados alcançados na pesquisa de campo foram reescritos e estão apresentados através de quadros, imagens e

gráficos. Porém, todas as informações adquiridas no caminhar desta pesquisa foram analisadas minuciosamente para a análise qualitativa e quantitativa das variáveis que foram expostas em destaque neste trabalho.

MARCO ANALÍTICO

Neste capítulo está inserido a apresentação e análise dos dados recolhidos em relação ao questionário aplicado. A coleta de dados foi realizada de forma organizada e sistematizada. O instrumento e os métodos utilizados revelaram-se adequados, pois os resultados obtidos permitiram estudar as variáveis definidas inicialmente. Os resultados foram processados de acordo com a informação fornecida pelos pesquisados e são relevantes para as considerações teóricas do estudo e da problemática proposta nesta referida dissertação.

RESULTADOS E ANÁLISES

Na esperança de obter uma melhor organização das respostas dos entrevistados e uma clareza sobre o objetivo do tema, que nesta etapa foi aplicado os questionários com três professores, para que desta forma pudesse ter respostas sistematizadas sobre a temática que se estava pesquisando. O questionário aplicado aos docentes foi composto por tópicos voltados para a temática em estudo, enfatizando perguntas aos professores, informações dadas por um empresário e perguntas aos piabeiros.

ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDAS NAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS.

De acordo com o depoimento das professoras quando questionados se a escola apresenta para os alunos através de temas transversais a diversidade cultural visando o conhecimento da realidade local, dos três apenas um respondeu que não há uma prática voltada para a diversidade cultural, que apenas o professor que coloca em seu planejamento, mas que falta um planejamento de forma ampla com a participação de todos e até mesmo de forma interdisciplinar.

A escola, por vezes, carece de conteúdos e ferramentas mais próximos à realidade do aluno e, assim, acaba tornando o ensino frustrante, principalmente no momento em que insiste na transmissão de conhecimentos descontextualizados, em que os alunos não compreendem o significado e a importância dos mesmos (LANES et al., p. 29, 2014).

Com isso, podemos observar que a carência em tratar de temáticas que atrele a realidade dos alunos, falta à escola de forma geral em seu planejamento anual contemplar a realidade dos seus sujeitos, pois como ... aborda a escola em sua constituição, ainda insiste em práticas descontextualizadas com o contexto social dos seus pares.

Gráfico 1: Temas transversais a diversidade cultural

A escola apresenta para os alunos através de temas transversais a diversidade cultural visando o conhecimento da realidade local?

Fonte: Autora (2017)

Para os que responderam sim destacaram que já trabalham temáticas voltadas para a realidade de seus alunos e que sobre a diversidade cultural sempre apresentam aos alunos textos voltados para a cultura local incluindo os Peixes Ornamentais Acará-Disco e Cardinal e que a maioria das vezes são os alunos que cobram uma aula diversificada.

Quando questionados se a escola tem promovido eventos de sensibilização para os alunos, pais ou responsáveis e para a própria comunidade sobre a importância dos pescados ornamentais para o município de Barcelos, todos os docentes responderam que não, pois falta uma iniciativa conjunta entre todos os responsáveis da instituição, a maioria das vezes é apenas o trabalho em sala de aula e que há uma necessidade de se desenvolver ações culturais que envolvam a comunidade local e principalmente com temáticas que fazem parte da vida dos alunos.

Muitos dos alunos são de famílias que vivenciaram a captura dos peixes ornamentais ou até mesmo tiveram a vida de piabeiros auxiliando seus pais.

Ao relacionar o tema transversal a piabeiros e pescado ornamental, abrimos leques de conhecimentos que vão além dos muros da escola e adentram a realidade dos estudantes, a cultura local, o saber sociocultural de onde vivem e a sua realidade. Os temas transversais oportunizam novas possibilidades de explorar o conhecimento e o saber educacional da educação básica, Almeida (2006) retrata que:

As temáticas transversais favorecem , dentro desse modelo educacional, a formação integral da pessoa e a construção de uma sociedade mais justa , mais humana e solidária, o que não seria possível alcançar apenas com a mera exposição dos conteúdos das disciplinas, sem conexão com o contexto sócio cultural, com o mundo ao nosso redor. Através dos Temas Transversais a escola estará cumprindo

sua função social, que é formar cidadãos autônomos para o exercício de sua cidadania. (ALMEIDA, p. 06, 2006).

Gráfico 2: Dados acerca dos pescados ornamentais e cultura.

Fonte: Autora (2017).

Ao serem indagados se nas aulas de Ciências apresentam sempre em pautas assuntos da realidade local como por exemplo relacionados aos Pescados Ornamentais, duas das docentes disseram que sim pois destacam a importância da realidade local servindo como base e durante a entrevista um até cantou umas das primeiras músicas do Festival a do seu peixe ornamental, chamado de forma carinhosa por ela como “meu Peixinho Multicor”. Uma docente respondeu que somente as vezes quando os alunos citam nas aulas sobre assuntos de sua realidade, onde ele organiza uma roda de conversa e discutem sobre os assuntos.

GRÁFICO 3: Aulas de Ciências com pautas de assuntos da realidade

Fonte: Autora (2017)

ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDAS NO DEPOIMENTO DO EMPRESÁRIO.

Segundo informações obtidas do Empresário Sr. Anildo Isaías de Macêdo, no ano 1960 a atividade de extrativismo do Pescado-Ornamental em Barcelos se tornou tão importante, sendo comercializadas várias espécies além do cardinal, e com isso, ele mandou construir uma pequena pista de pouso, onde se localiza atualmente o aeroporto da cidade, para facilitar o transporte dos peixes ornamentais. Pois a demanda de exportações aumentou e os custos seriam muito altos na época, tendo que transportar as espécies até a Capital – Manaus e de barcos (não tão potentes como os da atualidade) muitos morriam e se tornava um prejuízo enorme para os empresários envolvidos.

Com isso, a economia extrativista dos peixes ornamentais cresceu gradativamente, comparada com a queda dos preços de outros produtos da região amazônica como: a balata, a sorva e a seringa, superando no período o corte de piaçava que por muito tempo também moveu a economia barcelense.

ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDAS NAS RESPOSTAS DOS PIABEIROS.

Esta análise é direcionada para o estudo sobre a cultura dos ribeirinhos e a pesca ornamental no município de Barcelos que se deu pela observação da memória oral através de conversas com pescadores e seus familiares. Através destas observações foi possível perceber que existe uma presença marcante da cultura indígena no modo de vida do ribeirinho barcelense e que muitos desses traços culturais continuam vivos em diversas gerações.

Nas informações sociodemográficas relacionadas ao tempo de trabalho na profissão de Piabeiro, a maioria destacou que já atuam na Captura de Pescados Ornamentais a mais de 15 anos e que estão na profissão em decorrência da falta de outras opções. Também apresentaram nas respostas que não possuem estudos, que tiveram que trabalhar ainda crianças para ajudar no sustento de suas famílias e com isso a maioria nem foi alfabetizada.

TABELA 4: Quais os fatores que ameaçam a escassez da captura do peixe ornamental do Município de Barcelos – AM?

PIABEIROS	RESPOSTAS
P1	A falta de apoio dos governantes. Teriam que investir mais nessa atividade, pois, ainda tem famílias que precisam desses peixinhos para sobreviverem.
P2	O valor que nós recebemos pelos peixes é muito barato, então temos que capturar a maior quantidade possível para aumentar a nossa renda, se não a gente passa fome. E com isso acaba com os peixes dos rios.
P3	Na verdade, ainda tem muitos peixes, mas a captura que acabou porque os estrangeiros levaram os nossos peixes e criaram em laboratórios e com isso não querem mais os nossos.
P4	O que ameaça é no município não ter um calendário de capturas para seguirmos, respeitando o meio ambiente, como tem o

	período do defeso para outras espécies.
P5	A falta de valorização de nós piabeiros, pois não temos uma associação estruturada.

Fonte: Autora (20017).

No segundo momento da pesquisa de campo se direcionou as questões para os Piabeiros, onde os entrevistados destacaram que os fatores que ameaçam a escassez da captura do pescado ornamental do Município de Barcelos-AM, estão ligados principalmente a falta de apoio dos governantes, a falta de valorização da profissão e do valor do peixe ornamental que é muito abaixo do que os empresários recebem e por causa desse valor acabam tendo que capturar mais peixes sem nenhum controle causando a escassez.

ANÁLISE DAS ATIVIDADES APLICADAS AOS DISCENTES

As atividades aplicadas aos alunos, levaram em consideração a contextualização do Pescados Ornamentais no enfoque cultural e levando em consideração a importância dos peixes Acará-Disco e Cardinal, representantes no Festival do Pescado Ornamental de Barcelos – FESPOB, por suas expressividades na exportação internacional.

A primeira atividade aplicada aos alunos foi uma palestra com a participação de dois Piabeiros que trabalharam mais de 30 anos na Captura de Pescado Ornamentai na área do Médio Rio Negro, onde destacaram sobre a importância dos peixes na sua vida onde ressaltaram que devem o que possuem hoje a essa atividade pois ajudou bastante a sustentarem as suas famílias.

Teve um momento que mostraram os utensílios que utilizam no trabalho, destacando o rapiché na captura do Cardinal e o Puçá na captura do Acará-Disco. Contaram bastante histórias de vida, dos ocorridos na labuta, em alguns momentos se emocionaram e emocionaram os alunos fazendo-os chorar e em outros darem gargalhadas. Os alunos participaram da palestra ativamente

fazendo perguntas e principalmente quando passaram para realidade atual sobre a escassez dos peixes ornamentais e por não ser mais ativa a captura pois os anos se passaram e diminuiu muito a exportação. Neste momento os Piabeiros destacaram que os empresários deixaram de exportar porque os peixes começaram a sumir de algumas áreas e também por estarem sendo reproduzidos de “forma industrial” (neste momento o aluno questionou “que forma industrial”) destacando que as pesquisas avançaram e que os peixes já estavam sendo produzidos em laboratórios.

Os Piabeiros terminaram a palestra pedindo para os alunos cuidarem mais do Meio Ambiente, para preservarem mais e não poluírem, além de utilizarem também os recursos naturais com responsabilidades para que no futuro não se tenha um prejuízo maior do que já temos hoje. E que os Pescados Ornamentais sejam sempre lembrados como riqueza de Barcelos no passado como riqueza e fonte de economia e no presente como a riqueza cultural de Barcelos com o FESPOB.

No segundo momento houve a participação dos Grupos de Danças Cardinal e Acará-Disco que fizeram uma explanação sobre o FESPOB e sobre várias temáticas que já foram apresentadas nas edições do FESPOB. Levaram vários materiais e organizaram uma exposição onde os alunos puderam conhecer o verdadeiro sentido da criação do FESPOB que é de divulgar a cultura local e também servir de base no desenvolvimento de aptidões artísticas descobrindo talentos e formando profissionais.

Sobre a questão da escassez dos peixes ornamentais, os grupos destacaram aos alunos que durante as apresentações eles sempre em seus temas, nas letras das músicas e tem até uma ala que é representada pelas crianças a “Ala das Riquezas Naturais”, fazem uma alerta à população sobre a preservação do meio ambiente e sobre a falta de controle dos seres humanos ao utilizarem os recursos naturais sem responsabilidade, causando danos a vida.

No final da explanação ocorreram as apresentações Culturais com a participação de alguns dos grupos de danças e os alunos que também conheciam as

coreografias e as letras das músicas, dançaram e cantaram juntos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta etapa da Dissertação de Mestrado de Ciências da Educação, é conveniente apresentar algumas considerações finais bem como delinear linhas futuras de investigação. Pois o presente trabalho permitiu com uma metodologia que favoreceu a aprendizagem dos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II e os estimulou para que os mesmos valorizem a sua realidade local destacando as potencialidades existentes. Durante o processo de realização deste estudo, assim como, durante a escrita da dissertação, foram vários os aprendizados adquiridos.

A pesquisadora refletiu e aprendeu sobre a importância de se manter uma postura imparcial sobre o tema pesquisado mesmo fazendo parte do quadro de funcionários da Instituição pesquisada; soube não se envolver emocionalmente com o assunto abordado.

Foi possível aprender através dessa vivência, que o papel do pesquisador é observar, ouvir, registrar, indagar, analisar e refletir sobre os sujeitos e assunto da pesquisa.

Para uma boa pesquisa é preciso considerar alguns elementos importantes, como por exemplo, a relevância do assunto da pesquisa. Pois, um bom pesquisador não escolhe um tema de pesquisa pela sua facilidade, mas sim por sua afinidade com o tema e acima de tudo pela contribuição que a pesquisa pode trazer. A relevância do tema deste estudo foi comprovada, durante o processo da pesquisa, pela necessidade de se compreender melhor e refletir mais sobre as questões de trabalhar a transversalidade no ensino de ciências no sistema escolar no Município de Barcelos-AM”, com destaque para a Captura dos peixes pescados ornamentais.

A linha de pensamento que norteou esta Dissertação de Mestrado, sem sombra de dúvida não para por aqui, será interessante investigar mais em pormenor a questão da escassez dos peixes ornamentais, para se ter um diagnóstico preciso servindo de base em outros estudos.

E outra linha de investigação que pode ser realizada para detectar e possivelmente e procurar solucionar é o estudo direcionado a coordenação e ao professor na área de Ciências e, sobretudo ao nível das metodologias de ensino e práticas pedagógicas que o educador utiliza na sala de aula para ensinar através dos temas transversais aos alunos, para que dessa forma a escola possa construir um ensino de formação amplo aos alunos adequado e eficiente na aquisição do conhecimento significativo.

Percebe-se dessa forma a importância de os professores entrevistados realizarem procedimentos que contemplem o real significado da realidade de seus discentes, com base numa articulação de conhecimentos contextualizados e aliados à prática no ensino de Ciências nas escolas, que viabilizem a apreensão dos conteúdos da disciplina e das possíveis relações entre seus elementos constitutivos comparados com a realidade local.

Foi possível ainda na observação que a metodologia utilizada pelos professores nos planejamentos das aulas, exige pesquisas e reflexões mais aprofundadas a respeito da melhor maneira de ensinar e mediar o conhecimento em Científico, sobretudo, junto à realidade enfrentada com os problemas ambientais causados pela ação do homem.

Considerando-se que os procedimentos didáticos exigem experimentação e exploração de materiais e técnicas vinculadas à aquisição de conhecimento da realidade, possibilitando ao aluno a familiarização com as variadas linguagens culturais.

Os dados obtidos no trabalho são de considerável observação, mesmo com o processo educacional bastante estudado sobre os temas transversais, sente-se a necessidade de se levar cada vez mais variedade de oportunidades aos alunos de vivenciarem de perto a história da sua cidade. Este levantamento pode ser usado como subsídio a outros estudos e observações, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem.

As palestras fizeram com que os discentes do 9º ano do Ensino Fundamental II conhecessem sobre a “Prática Extrativista do Pescado-Ornamental”, e adquirirem

uma consciência ambiental acerca dos cuidados que devemos ter com o Meio Ambiente.

Conheceu-se a importância dos pescados ornamentais (peixes) para o Município de Barcelos-AM com as suas contribuições: educacional e sócio-econômico-cultural para os discentes, pois as tradições culturais do povo ribeirinho está muito presente na vida dos barcelenses, embora a modernidade já tenha chegado na sede do município e em muitas comunidades rurais, vimos que alguns costumes pouco se modificaram. Podemos perceber que mesmo com o auxílio de novas técnicas a pesca artesanal utilizada na captura do peixe ornamental depende muito dos conhecimentos adquiridos pelo Piabeiro ao longo de sua vida e que a forma como ele utiliza esses conhecimentos permanece vivo até hoje através das tradições culturais.

Conheceu-se que através das metodologias aplicadas na escola, trabalhando com a transversalidade nas aulas e destacando a temática voltada para a Prática Extrativista do Pescado-Ornamental levando em consideração o Piabeiro e os peixes Ornamentais Acará-Disco e Cardinal, os discentes perceberam a importância de sua realidade cultural passando a ter orgulho de sua história e valorizando os seus costumes.

Sendo assim retorno a questão norteadora deste estudo que tratava: Como está inserida a temática extrativista do pescado ornamental na cidade de Barcelos/AM nas aulas de ciências como tema transversal? Ao analisar em campo a problemática estudada, percebe-se que a temática extrativista do pescados ornamental está inserida nas aulas de ciências como tema transversal, e os alunos conhecem e se identificam com esta realidade, pois fazem parte do seu meio social e cultural. E ao levar esse tema às aulas pode-se notar interesse e identificação de muitos alunos, pois estavam estudando além dos conteúdos já estabelecidos no currículo escolar, e sim um conteúdo que faz parte da sua realidade social.

De fato, tudo que foi tratado nessa dissertação contribuiu para repensar o ensino de Ciências desenvolvido pelas professoras. Com isso e através da pesquisa

qualitativa e quantitativa que representa um processo de construção, e, por assim considerá-la como relevante diagnóstico da realidade e da importância desta investigação, que envolvem sobre “Conhecer os piabeiros e a captura do peixe ornamental: tema transversal do ensino de ciências na Escola Estadual São Francisco de Sales do Município de Barcelos-AM”. E por meio da pesquisa cumpriu-se com os objetivos propostos, propõem-se aqui as recomendações:

1. O Tema transversal utilizado como recurso didático nas aulas de Ciências possibilita a apreensão de diversos conhecimentos e, quanto mais ampla for a visão dos professores a esse respeito, mais fácil e significativo será o trabalho com a diversidade cultural.

Se o educador conhecer as deficiências, o processo de aprendizagem, as adaptações curriculares necessárias e trabalhar em equipe, poderá encaminhar um trabalho bem definido no planejamento de suas aulas com atividades de artes. Para tal, ter metas é fundamental, sobretudo, no trabalho com as pessoas que apresentam deficiência, seja qual for. É preciso saber aonde se quer chegar e como fazer para chegar.

3. Acredita-se que quanto mais os professores estiverem abertos para associar as diversas formas de se trabalhar fatores históricos e culturais às atividades em sala de aula, mais enriquecedor e produtivo se tornará o conhecimento adquirido pelos alunos.

4. Finalmente, recomenda-se que é essencial que os professores compartilhem de um entendimento de que os recursos utilizados e os procedimentos tratados devem ser utilizados como instrumento de interação com o mundo do aluno, a sua realidade, pela reflexão e exploração das possibilidades expressivas, e não de pequenos ajustes dentro do contexto de uma determinada atividade desenvolvida em sala de aula, como observado em adaptações curriculares de alguns professores.

Por fim, há necessidade extrema de novos estudos que tratam a realidade dos piabeiros e pescado ornamental como tema transversal, e principalmente, mais

estudos na área da educação que remete a esta temática, pois a literatura atual ainda carece de pesquisas envolvendo este tema.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Tereza Joelma Barbosa. ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS NAS AULAS DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DE AREMBEPE, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. **Candonbá**. Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 1-13, jan – jun 2006.

ALVARENGA, E. **Metodologia da Investigação quantitativa e qualitativa. Normas técnicas de apresentação de trabalhos científicos**. 2ª edição. Assunção: A gráfica faz. 2010.

BRASIL, Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: temas transversais**. Secretaria da Educação Fundamental. Brasília:MEC/SEF, 1998.

LANES, K. G; LANES, D. V. C; PESSANO, E. F. C; FOLMER, V. O Ensino de Ciências e os Temas Transversais: Sugestões de Eixos Temáticos Para Práticas Pedagógicas no Contexto Escolar. **Contexto e Educação**. Juaí, Ano 29 n° 92 Jan./Abr. 2014.

SAMPIERI, R; FERNÁNDEZ, Collado, C; BAPTISTA, Lucio, P. **Metodologia de la investigación**. 3º edición. México: McGraw-Hill Interamericana. 2003.

SILVA, Jozias Benfica da. A dinâmica figuracional dos Piabeiros do Rio Negro.106f. **Dissertação**, Mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, Manaus, 2019.

¹Possui graduação em História – Faveni – Faculdade Venda Nova Do Imigrante (2020) e graduação em Normal Superior pela Universidade do Estado do Amazonas (2007). Mestre em Ciências da Educação – UNADES. Atualmente é professora – Secretária de Estado de Educação e Desporto do Amazonas. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação E-mail: gracimar.lima@gmail.com – <http://lattes.cnpq.br/9126481488897922>

²Licenciatura pela Universidade Federal do Amazonas em Matemática pela

universidade no ano de 1998 e doutorado em Ciência De La Educacion pela Universidade de San Lorenzo no ano de 2018, E-mail amaurimath@gmail.com / <http://lattes.cnpq.br/1572652997792032>.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil